

Do negacionismo e do cientificismo contra a ciência e a defesa do armamentismo

Edmar Roberto Prandini
Julho de 2022
edmarrp@yahoo.com.br

Dentre as diversas “guerras” em que converteu-se o ambiente do debate social e político nos anos recentes, um dos objetos em torno do qual aglutinam-se os grupos é a ciência.

De um lado, há aqueles que passamos a denominar de “negacionistas” porque rejeitam a ciência de modo absoluto, regredindo a discussão a uma espécie de enfrentamento entre verdades de “fé” versus “afirmações racionais ou científicas”, tentando, de forma enviesada recorrer a conflitos teóricos e políticos com quais as sociedades se digladiaram entre os séculos XII e a primeira metade do século XX. Esta discussão foi sendo gradativamente superada, à medida em que as conquistas da produção científica se evidenciavam, especialmente no desencadeamento de soluções tecnológicas que difundiram-se em sua utilização por todo o planeta, demonstrando que o conhecimento da física, da química, da biologia, ou de suas aplicações na economia, na medicina, na logística de transportes de mercadorias e de informação, dentre outras, eram capazes de alterar significativamente, com muitas vantagens, as condições da presença humana no mundo. Assim, na medida em que grande parte dos fundamentos das críticas negacionistas tinham fundamentos em preceitos religiosos teimosamente defendidos como dogmas imutáveis, cabia às religiões abrir-se ao diálogo com a ciência e à reconstrução de sua fundamentação mediante o desenvolvimento da hermenêutica, compreendendo aos seus “livros sagrados” como “palavra”, sujeitos, portanto, à natureza e às características da linguagem. As “grandes religiões”, não sem sofrimentos, conseguiram efetuar essa passagem, ainda que hajam, de tempos em tempos, renascimento de arcaísmos contrários à ciência.

De outro lado, há os que chamamos de “cientificistas”, que pretendem que toda a expressão do conhecimento para ser legítima e cientificamente fundamentada tem que se elaborar como se fosse artigo acadêmico, com profusão de recursos a “autores terceiros”, com citações e transcrições recorrentes e sempre, sem exceção, demonstrando como pensam tais “autores terceiros”. Para os cientificistas, qualquer argumento deve referenciar-se em outrém, como se a pessoa que se exprime não pudesse ser ou não pudesse considerar-se e nem ser considerada como sujeito de autoria nem merecesse que sua voz fosse ouvida, exceto se lastreada em títulos obtidos em dúzias de cursos. O cientificista não admite a inteligência como inata à pessoa. A inteligência não pode revelar-se: deve ser adquirida, mediante cursos. A pessoa não pode desenvolver sua inteligência pelo diálogo com outras pessoas ao seu redor ou com os autores dos livros aos quais lê. Nos livros que a pessoa lê, ela não tem o direito de pensar-se em diálogo com os autores, mas apenas como “aprendiz”. Seu próprio pensamento deve ser desprezado porque a única informação válida é a adquirida. O cientificista pretende que a ciência seja a versão “moderna” do poder que as “grandes religiões” exerciam e queriam reter para si nos tempos medievais. Um texto que não faça referências aos autores terceiros, para os cientificistas necessariamente não tem valor: só pode ser plágio e não pode ser que em sua redação haja conhecimento construído pelas vertentes da inteligência, da reflexão autônoma e coerente, partindo da experiência vivencial, e dialógica, como interlocução com argumentos e fundamentos expressos por autores em suas diversas formas de produção intelectual ou cultural.

Nos anos recentes, os negacionistas investiram contra as instituições de produção do saber científico e contra a produção cultural, como formas de exacerbar o conflito pela “hegemonia”, por entender que o campo do conhecimento e da produção “simbólica”, bem como da educação, eram segmentos sociais em que havia um “predomínio” político “subversivo”, das “esquerdas”, que, deveriam sofrer enfrentamentos e retaliações políticas. Assumindo, portanto, os argumentos do italiano Antonio Gramsci (“hegemonia”) e do francês Pierre Bourdieu (“capital simbólico” e “campo”), os negacionistas pretendiam instalar uma luta política em favor da regressão cultural, para evitar os fundamentos da defesa de sociedades democráticas, em que os direitos sociais sejam amplos e universalmente assegurados. Por motivos ideológicos, de luta política, defendem contra a ciência sob a tese de validade de discursos religiosos pretéritos que sequer as instituições religiosas seguem defendendo.

Em linha distinta, mas convergente, os “cientificistas” alinharam-se próximos dos negacionistas, por incrível que pareça, porquanto a defesa de sociedades democráticas e de direitos sociais universalmente assegurados, enquanto direitos (oriundos do marco legal) e não enquanto “concessões” (oriundas da benemerência de alguma autoridade) lhes preteriria no que diz respeito à sua pretensão de preservação de poder, nos termos também denunciados por Pierre Bourdieu, quando discorreu sobre os conflitos em torno dos “meios de produção” do saber científico, inclusive no que concerne ao status e aos financiamentos da produção e divulgação científica.

Se o “negacionismo” facilmente se evidencia pela assunção distorcida das categorias religiosas, o “cientificismo” escamoteia sua distância em relação à ciência pela utilização frequente das categorias científicas com que se apresenta. Deixa-se entrever, entretanto, por sua defesa das “reservas de mercado”, de que todo o acesso ao saber e à informação deve se fazer por “canais exclusivos”, pela ênfase no “status” expresso nas chamadas redes de “networking” daqueles que almejem produzir conhecimento científico ou cultural. Se o negacionismo evidencia-se rapidamente, por sua forma autoritária e ruidosa e o tom indevidamente religioso do seu vocabulário, o cientificismo insere-se socialmente com mais sutileza, com uma roupagem mais contemporânea, aparentemente moderna, sem deixar de cumprir um papel social e histórico tão ruim quanto aquele que tem o negacionismo. Aparentemente crítico, o cientificismo esvazia o valor de toda elaboração que não tenha passado por uma subordinação ao seu crivo prévio. A natureza dos questionamentos que ele apresenta sempre busca uma resposta num critério de autoridade, tentando, além disso, agredir a legitimidade da seleção do objeto de pesquisa, da forma de proceder à investigação e a desqualificação da eleição das fontes que fundamentam os argumentos produzidos. O cientificismo, em certo sentido, é uma forma de rigorismo, supostamente inovador, mas que meramente autoriza a perpetuidade do que já está posto, sem permitir os efeitos revolucionários da produção científica na “mudança dos paradigmas” (Thomas Kuhn).

Mas, nem o negacionismo nem o cientificismo correspondem às práticas sociais da produção científica. Evidentemente, não é possível delimitar uma conduta única para a produção científica. Há características, entretanto, que a identificam: a primeira de suas características é a abertura para reconhecer valor enquanto elegíveis como objetos de interesse científico em todos os ambientes, sem exclusão: um cientista não estabelece limites conceituais, territoriais ou temporais, para avaliar se coisas, fatos, circunstâncias, ou mesmo hipóteses teóricas, possam constituir-se em objetos de interesse de investigação e escrutínio sob métodos cientificamente formulados; a segunda característica está em compreender que mesmo objetos de investigação extremamente delimitados, por sua natureza e especificidade, ou por condições de trabalho limitantes de sua investigação,

devem produzir um tipo de conhecimento que possa ser universalmente válido e, quiçá, universalmente apropriado; em terceiro lugar, assim como não se restringe a ciência por limitações conceituais, territoriais ou temporais quanto aos possíveis objetos de pesquisa, a ciência não se impõe nenhum critério de imediatismo utilitarista, no sentido de que a pesquisa deveria, necessariamente, resultar em uma aplicação cuja apropriação imediata de seus resultados produzisse, na sequência, algum produto comercialmente palatável; em quarto lugar, o cientista não se opõe a que seus conceitos, argumentos, dados, procedimentos, técnicas e conclusões sejam objeto de confrontação e debate, admitindo que a ciência subordina-se aos desafios da “verificabilidade” ou da “corroboração” (Karl Popper), tanto externa, quanto interna, entendendo que estas sejam etapas necessárias do próprio ciclo da pesquisa; em quinto lugar, a produção científica se verbaliza, quer dizer: é demonstrativa, no sentido de que explicita seus fundamentos, a lógica de suas motivações e de suas ambições em cada parte de seu desenvolvimento, assim como suas conclusões e, mediante esta disposição, dispõe-se ao diálogo com as demais pesquisas científicas ou linhas teóricas que a pretenda discutir.

Ainda que hajam outras características, este pequeno elenco é suficientemente distintivo para permitir continuar com o próximo elemento componente deste artigo.

Este artigo surgiu como resposta a um ataque científicista, segundo nossa compreensão, àqueles que argumentam contrários às decisões que têm permitido a ampliação do número de armas registradas como “legais” no país. No referido artigo, [Opinião é um direito \(https://www.midianews.com.br/opiniao/opiniao-e-um-direito/426397\)](https://www.midianews.com.br/opiniao/opiniao-e-um-direito/426397), o autor afirma:

- a) que o acesso ao registro legalizado de armas e à sua posse e porte, deveria ser facultado a todos quantos apresentassem alguns documentos requeridos, sem a exigência de argumentar quanto à sua “efetiva necessidade” na Polícia Federal, do mesmo modo que se obtém a CNH;
- b) que os argumentos de que “pesquisas” que indicam que a maior presença de armas legalmente registradas em posse das pessoas correlacionam-se com maiores números de homicídios não são “científicas”, mas intencionalmente, no sentido de que ideologicamente produzidas;
- c) que, no Brasil, apenas haveria números oficiais para as armas “legalmente registradas”, de modo que qualquer argumentação acerca dos problemas causados por “armas ilegais” não possuem nem bases científicas do ponto de vista teórico nem dados a sustentá-las;
- d) que as armas são instrumento defensivo contra os criminosos que ficariam inibidos de confrontar seus portadores ainda que não as usassem;
- e) que a hipótese de que armas “legalizadas” seriam facilmente inseridas no comércio ilegal e apropriadas pelos criminosos baseia-se em exceções, não tendo valor estatístico para embasar uma proposição contra a posse e o porte autorizados por registro menos rigoroso.

Quanto ao primeiro argumento, na linha do que postula o próprio autor: opinião é opinião e todos tem direito de expressar-se. Mas, quando discute política pública, não se trata de mera consideração de opinião, mas de auscultar opiniões logicamente elaboradas e com argumentos cujos conceitos expressos tenham abrangência e consistência teórica. Na política pública, junto aos dados disponíveis, as opiniões qualificam-se em função dessa consistência teórica com que se expressam e no caso dos registros para posse e porte de armas, mesmo que para caça esportiva, a menor oferta é sempre mais aderente à hipótese do menor risco social do que o oposto. Além disso, comparar posse e porte de armas com autorização para dirigir é de uma falta de lucidez abissal: nas sociedades

contemporâneas, dirigir veículos automotores, em cidades densamente povoadas, de grandes distâncias, com a economia exigente de alta velocidade de produção e fornecimento de bens e serviços, é uma necessidade incidente sobre todas as pessoas. Não há qualquer similaridade entre essa necessidade e a posse de armas ou a autorização para seu porte, cuja utilidade é muitíssimo menor. A própria expressão dessa equivalência denota, por parte do autor, ausência de critério para descrição das atividades e, em decorrência, das consequências geradas a partir das decisões tomadas.

Quanto ao segundo argumento, acerca da falta de cientificidade das pesquisas que correlacionam maiores números de armas disponíveis a aumento dos números de homicídios, é surpreendente, porque invalida uma pesquisa por ele mesmo citada no artigo, publicada pelo IPEA, com base e sério tratamento estatístico que o IPEA sempre faz, investindo, como afirmamos antes, contra uma das instituições mais seriamente dedicadas à produção do conhecimento científico no país. Sob o argumento da falta de cientificidade, desqualifica centenas de pesquisadores e uma instituição de primeiro nível, apenas para desmerecer as conclusões da pesquisa às quais o articulista pretendeu opor-se.

Sobre o terceiro argumento, o articulista desprezou o fato de que nas operações policiais, é frequente a apreensão de armas cuja origem e registro não é oficial, o que, ao contrário do que ele disse, sustenta a informação da existência de armas “legais” e de armas “ilegais” nas informações oficiais no Brasil.

Sobre o quarto argumento, de que não criminosos seriam capazes de usarem-se de armas para defender-se na mesma ou maior proporção de quanto os criminosos as usariam para agredir é surpreendentemente ingênua, para não dizer, mal intencionada. Uma maioria absoluta de pessoas cuja violência não seja parte dos seus cotidianos, possivelmente não usariam as armas, que eventualmente possuíssem, senão como exceção. Assim, apesar de terem autorização para propriedade ou porte, tornar-se-iam vulneráveis ao próprio interesse dos criminosos em expropriá-los de suas armas, adquirindo-as a custo zero, nos momentos em que agissem de forma delitiva.

O que implica no quinto argumento, de que sim, é absolutamente razoável admitir que uma maior disponibilidade de armas legalizadas tende a favorecer a sua apropriação pelo mercado de armas ilegais e o aumento do arsenal dos grupos criminosos.

Este artigo publicado em um veículo de mídia digital regional evidenciou o formato do cientificismo contra a ciência.

Sob o pretenso argumento de “opiniões” distinguem-se de “fatos”, desprezando o que, ainda no século XIX, Durkheim ensinou sobre os “fatos sociais”, o autor tentou deslegitimar como meramente opinativos regras historicamente consolidadas quanto à autorização para posse e porte de armas; pretendeu estabelecer equivalência entre coisas absolutamente díspares como portar armas ou portar documento concedente do direito de dirigir; pretendeu agredir a consistência técnica, científica e política de uma instituição como o IPEA; pretendeu fazer crer que não existem dados oficiais sobre armas “ilegais” no país, o que invalidaria qualquer argumento sobre o problema que elas criam; pretendeu tornar equivalentes a capacidade de agir violentamente em ato de auto-defesa pelos cidadãos comuns àqueles agressivos cometidos pelos criminosos; e, por fim, pretendeu desprezar a migração das armas legalizadas para os arsenais dos criminosos, se as armas estiverem disponíveis.

Todo o artigo em questão construiu-se sobre uma enorme sequência de distorções: ora omitindo, ora tornando equivalente coisas díspares, ora negando qualidade a quem a tem reconhecida, ora defendendo o que é inverossímil.

Assim é o cientificismo, novamente tal como faz o negacionismo: baseia-se em distorcer as informações, a lógica e em afirmar equivalências entre coisas diversas. E o faz sob a aura de que seja elaboração de uma autoridade visto que, supostamente, no caso do artigo, seria o articulista um professor de direito e operador de direito em questões atinentes ao agronegócio.

Há poucos dias, veio a óbito, segundo informação da imprensa nacional, o ex-ministro da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet. Dentre suas produções, destaca-se um livro, denominado *As Razões do Iluminismo*. Com densidade, ele enfatiza a importância do resgate da racionalidade filosófica e científica para que a sociedade contemporânea possa enfrentar seus dilemas.

Em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, manifestamo-nos contra os negacionismos e contra os cientificismos, em defesa da racionalidade! Viva a ciência e a cultura! Viva a democracia e os direitos sociais!